

BIM DO PALÁCIO GUSTAVO CAPANEMA, RIO DE JANEIRO - RJ: ESTUDOS DA EVOLUÇÃO HISTÓRICA CONSTRUTIVA 1937-1945

Cristiane Lopes Canuto

RESUMO

As ferramentas digitais estão cada vez mais integradas aos projetos arquitetônicos permitindo a criação de modelos geométricos mais fidedignos, ampliando as possibilidades de atuação profissional na área patrimonial e facilitando o acesso aos bens culturais. Nesse contexto, tornam-se um importante instrumento no estudo da cidade e da preservação do seu patrimônio cultural arquitetônico, à medida que permitem diferentes abordagens como na aquisição de dados, destacando a fotogrametria digital, o DSM (Dense Stereo Matching) e o escaneamento a laser 3D, e também na integração desses dados, no qual destaca-se a plataforma BIM (Building Information Modelling). Nesse sentido, a plataforma BIM é como um catalisador de tecnologias digitais permitindo incorporar no modelo dados multifuncionais, cronológicos e multi-representação. O modelo BIM do patrimônio cultural edificado ou HBIM (Historic ou Heritage BIM) é uma forma de preservação da memória da edificação, servindo como base para projetos de restauração, intervenção e manutenção. Entretanto, no Brasil ainda são raras as pesquisas na área de BIM na preservação do patrimônio, especialmente para a arquitetura moderna. Atualmente patrimônio moderno encontra-se em considerável risco por fatores como: a falta de proteção e tombamento;; fragilidade e pouca

durabilidade das instalações e dos materiais empregados;; e a falta de conscientização de grande maioria da população em relação à preservação de obras desse período. Nesse contexto, o objetivo desse trabalho é apresentar resultados da pesquisa de investigação do processo de projeto do Palácio Gustavo Capanema 1945, importante exemplo da arquitetura moderna erguido na cidade do Rio de Janeiro, projetado pela equipe do arquiteto Lúcio Costa e consultoria do arquiteto Le Corbusier. Essa investigação será representada através da criação do modelo BIM do edifício desenvolvido a partir do levantamento cadastral de 1996 em CAD 2D, documentação histórica, medição direta, dados de fotogrametria e DSM. Os resultados são os registros das principais alterações pelas quais passou o projeto, desde a concepção em 1937 até a definição da edificação construída 1945, reunindo aspectos históricos, construtivos e cronológicos em um único modelo parametrizado. Além disso o trabalho destaca as principais dificuldades encontradas e as possibilidades oferecidas pelo uso de modelos HBIM em uma comunidade mais ampla. É possível gerar modelos para aplicações específicas, incluindo: AECO (Arquitetura, Engenharia, Construção e Operação);; instalações de museus e projetos de divulgação e também para experiências de RV (Realidade Virtual) e RA (Realidade Aumentada).

Palavras chave: Patrimônio Virtual, HBIM, Tecnologias Digitais, Documentação Digital, Palácio Gustavo Capanema

Cristiane Lopes Canuto

Arquiteta, Mestre PROARQ/FAU/UFRJ

cricanuto@gmail.com

Este trabalho relata uma pesquisa de pós-graduação desenvolvida no Mestrado Profissional (FAU/PROARQ/UFRJ) 2015-2017, cujo objetivo foi o modelo BIM (Building Information Modelling) do edifício moderno, o Palácio Gustavo Capanema (1945). O modelo foi gerado, a partir de estudos sobre HBIM (Historic ou Heritage building Information Modelling), levantamento cadastral de 1996 em CAD 2D, documentação histórica, medição direta, fotogrametria e DSM (Dense Stereo Matching). Os resultados são os registros das principais alterações pelas quais passou o projeto desde a concepção em 1937 até a definição da edificação construída 1945, reunindo aspectos históricos, construtivos e cronológicos em um único modelo parametrizado.

01 Modelo BIM e suas dimensões

O modelo BIM é muito mais que um modelo 3D do edifício, é um modelo de informações de metadados utilizando para o projeto, planejamento, construção, operação e processo de manutenção ao

longo da vida útil da edificação. Esse modelo pode representar todo ciclo de vida da edificação (Figura 01), do conceito até o projeto executivo, planejamento de obra, construção incluindo a operação e a manutenção, intervenções, podendo chegar a sua demolição. A adoção da plataforma BIM pode contribuir significativamente para a integração das informações provenientes de diferentes disciplinas do projeto em um único modelo digital.

02 Etapas de trabalho

Etapa 1 - Revisão bibliográfica e reunião da documentação existente para definições de fases históricas;

Etapa 2 - Modelagem da informação da construção, as-built 1945 como base modelado a partir do CAD 2D + documentação histórica. Software Archicad da Graphisoft. Fase asdesigned desenvolvida a partir do asbuilt 1945 + documentação histórica.

Etapa 3 - Detalhamento, organização da informação e divulgação.

As principais modificações e acréscimos entre as fases 1937-1945 foram (Figuras 03 e 04):

03 Timeline da esquerda para a direita, 1937 a 1945, marcando as principais modificações durante a construção.

04 Planta das modificações do térreo durante a construção.

. Os jardins dos terraço-jardins e do térreo. O paisagista Burle Marx foi o responsável pelo projeto paisagístico do MES. No projeto definitivo, a forma dos jardins eram ortogonais sem fluidez na circulação. Em 1942 ele projeta os jardins em formas sinuosas, amebóides e inserindo espécies tropicais;

. O número de pavimentos do bloco vertical aumentou três andares, ficando o edifício com 16 pavimentos;

. Acréscimo de um módulo ao salão de exposição, localizado na lâmina horizontal sobre os pilotis. Esse acréscimo foi para criar um acesso de serviço para o terraço jardim;

. Planta do térreo foi a mais alterada, no volume trapezoidal localizava-se uma garagem para veículos oficiais após a construção passou a ser área administrativa. Nos pilotis sob a lâmina horizontal foi projetado um estacionamento que se transformou na segunda praça seca, conseqüentemente o piso de granito se estende para quase toda área sob os pilotis e para a circulação de carros oficiais (Figura 04).

Integração no projeto com murais, pinturas e esculturas de diferentes artistas nacionais e estrangeiros. Dentre eles, os painéis em azulejos de Candido Portinari, pinturas de José Pancetti, pinturas de José Pancetti e Alberto da Veiga, esculturas de Bruno Giorgi, Celso Antônio e Adriana Janacopulos. Além disso podemos destacar o mobiliário desenhado por Oscar Niemeyer (Figura 05).

05 Modelo *as-built* 1945 (corte 2º pavimento) explorando de técnicas como fotogrametria digital para os murais e DSM para esculturais

06 Detalhamento do modelo *as-built* 1945.

RESULTADOS E CONTRIBUIÇÕES

Multidisciplinariedade

Biblioteca de objetos
paramétricos

Acesso a diferentes fases
construtivas da edificação

Interação com o modelo via
aplicativos - BIMX

MODELO BIM PALÁCIO GUSTAVO CAPANEMA
(1937-1945)

Documentação